

3. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA

Nombre de la persona que realiza la lectura: Leydy Carolina Patiño Cubides

A continuación, lea la entrevista y en cada punto que le genere reflexión, haga una marca en el texto como por ejemplo un número en azul, **1** y en la tercera columna de la derecha justo a esa altura, copie ese número y anote su reflexión. Lo que llamamos reflexión se refiere a aspectos que considere importante dentro del relato, que no se deben pasar por alto, aspectos significativos, representativos, claves, o aspectos que le gustaría comentar. Todo se vale. Aspectos que quizás quiera preguntar para mejorar la comprensión, etc. es su análisis y percepción del relato que nos comparte el profesor en este caso.

Aspectos para tener en cuenta para esta sesión.

1. Esta actividad va acompañada de un vídeo que hay que ver en el momento que lo indique le texto.
2. Vamos a buscar elementos en común con los dos anteriores biogramas.
3. Vamos a nutrir nuestros apuntes con experiencias propias o que nos hayan contado o expectativas frente a lo que nos relata la profesora en esta narración.
4. Reparar en el tema de la salud mental.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	<p>Mi nombre es Marcela Pinilla. Inicé a estudiar en un colegio que se llama Nuestra Señora de la Paz. En ese colegio tienen diferentes énfasis y escogí el énfasis pedagógico. Me llamaba mucho la atención ser profe, ser docente, también por una experiencia que tuve en primaria. En primaria a mí me generaron un trauma muy, muy fuerte que a pesar de que han pasado muchos años ese trauma nunca se me olvida.</p> <p>Fue en segundo grado y todavía lo recuerdo con la profesora Marianita. Soy consciente como profe que los docentes generan muchos traumas en los estudiantes, dejan huella en sus mentes, ya sean positivas o negativas, y a pesar de que sean profes de primaria, a lo largo del tiempo uno como persona llega a adulto y recuerda ese tipo de trauma. Son ciertas experiencias que permean también las decisiones que tú tomes en la vida para escoger tu profesión y eso a mí me sucedió.</p> <p>Estaba en segundo grado esa vez y la profe estaba haciendo una clase sobre animales, bípedos y cuadrúpedos. El trauma está tan marcado que lo recuerdo como la situación si fuese ayer. Entonces, la profe preguntó: “¿El pato, el pato es bípedo o cuadrúpedo?”; yo levanté la mano y yo dije: “El pato es un animal bípedo porque tiene dos pies”, Dije pies, no patas. Entonces la profe se empezó a burlar de mí y me hizo escarnio público: “Ay, que patas, pies, oigan a esta”, me dijo así: “Oigan a esta, esa respuesta que da. Está mencionando que los animales tienen pies. Los animales no tienen pies, tienen patas...” Y eso me generó... muchas personas piensan, no, pero es una bobada lo que dice, nosotros a veces como adultos no tomamos en cuenta el impacto que algunas frases, algunas palabras, que pueden tener los profes en nuestras vidas y a mí me generó un impacto súper, súper fuerte.</p> <p>Fue pasando el tiempo y en mi proceso académico me cerré mucho, me hermeticé bastante, porque una de las cosas que odio es la humillación y el escarnio público hacia mí como persona y hacia los demás y más cuando son niños. Eso me dejó una secuela, porque desde ahí empecé a generar una personalidad muy hermética, empecé a ser muy tímida, dejaba de participar en clase.</p>	<p>3-6 y 9-12 Uno debe ser muy cuidadoso con lo que les dice a sus estudiantes o a niños en general, porque son cosas que quedan por mucho tiempo en sus mentes. Yo tengo muchos recuerdos de mi época escolar, pero no muchas experiencias malas, casi todas buenas; pero siempre quedan en nuestra cabeza, para lo que nosotros fue un regaño o una forma jocosa de decir algo, para los niños podría ser una herida que no va a cerrar nunca.</p> <p>25-28 y 33-35 Para lo que muchos adultos fue una acción olvidable, para un niño será, tal vez, un recuerdo que lo acompañe toda su vida y sea razón de su personalidad. A veces se nos olvida que los niños son personas en etapa de formación y es en ese momento de su vida donde más absorben información que los definirá como persona.</p>

<p>36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93</p>	<p>Fue pasando el tiempo, ya pasaba bachillerato y escogí el énfasis pedagógico, hice las prácticas docentes y en medio de toda esa historia he estado en medio del ámbito docente y he notado ese tipo de experiencias. Hay profes que son muy inquisidores y no aman su labor docente, entonces nuestra labor es de vocación y de amor, y saber educar.</p> <p>No nos damos cuenta que nosotros en nuestra labor podemos ser inquisidores o ser ayudantes para que los niños salgan adelante y no generar, trauma en tu labor docente, desde esa experiencia, a lo largo de mi profesión como docente, siempre he actuado desde la perspectiva de ser la profesora que siempre quise tener en el colegio, cuando estaba en primaria, en bachillerato, en la universidad.</p> <p>Y tú haces un recordéis y empiezas a hacer un flashback y tomas en cuenta esos docentes que han impactado tu vida y recuerdas a los profes que impactan tu vida de manera muy positiva y significativa, o los profes que te han generado traumas súper fuertes, negativamente hablando.</p> <p>Ya después en el colegio, en once, tomé la decisión de hacer ciclo complementario en la Normal. Cursé en la Normal también y seguía dándome cuenta de, no sé, yo creo que tengo una fijación, en analizar el tipo de comportamientos de los docentes y sigo notando a lo largo de mi carrera que muchos docentes no aman lo que hacen, lo hacen más por haber escogido esta carrera como un descarte.</p> <p>Y eso se refleja en cómo ellos se socializan con los estudiantes. Ya después de estar en la normal, pasé a la Universidad Pedagógica Nacional, yo soy normalista y también cursé en la Pedagógica Educación Infantil, yo soy Educadora Infantil.</p> <p>En la universidad también notaba que había profes inquisidores frente a no respetar los ritmos de aprendizaje, quieren como alienarnos a todos en un tipo de estructura mental, en un tipo de responder reglas según su criterio, y no se permea el cerebro de los estudiantes según la formación de un pensamiento crítico.</p> <p>En cuanto al tema profesional, solamente tengo licenciatura, ahorita voy a iniciar un proceso de maestría en Neuropsicología y Educación, porque me interesa saber mucho cómo aprende el cerebro; si tú como profe no sabes cómo aprende el cerebro, cómo son las conexiones neuronales, no tienes ese tipo de herramientas el trabajo que tú hagas en tu labor docente no va a ser una experiencia significativa para tus estudiantes, entonces hay muchos conocimientos, muchos conceptos que vas a enseñar o experiencias que les vas a brindar a tus estudiantes que se van a olvidar fácilmente, así mi propósito como profe es crear experiencias significativas que sean de valor emocional para los estudiantes, que a lo largo de su vida las recuerden siempre y generar un recuerdo en ellos, un recuerdo positivo y no un recuerdo negativo.</p> <p>Y frente a la labor que he tomado como profe, a la ejecución de mi práctica educativa, he notado que sí estoy logrando mi objetivo, entonces eso me hace sentir feliz y me hace sentir cómoda también con mi trabajo.</p> <p>Eso se refleja en el estrés que uno tiene diariamente. Si tú por ejemplo eres un profe que no amas lo que haces, que no tienes vocación, tu nivel de estrés va a subir enormemente; entonces tu cuerpo se va a llenar de</p>	<p>37-42 En primer semestre de la universidad (o primeros) siempre me decían que uno de profe no se vuelve millonario y que si por eso quería ser docente que se saliera de la carrera, tal vez hasta muy duro como lo dijeron, lo que si es verdad y que iba implícito es la labor docente es de vocación y si no se tiene va a ser una profesión desgastante y sin propósito.</p> <p>57-61 En mi carrera, y con los compañeros que he compartido, es común ver que escogieron la licenciatura en biología porque no pudieron entrar a la Universidad Nacional; de hecho, por mucho tiempo se decía que la Universidad Distrital era un "escampadero" o un "pre unal" porque cursaban unos semestres aquí y luego pasan a la nacional, ya no lo escucho debe ser porque ya voy a terminar la carrera, pero esto pasaba mucho en las licenciaturas porque exigían menos puntaje.</p> <p>69-72 En el colegio solo tuve una profesora que era muy cansona en el tema escolar, ella dejaba muchas tareas y yo, siempre en contra de las tareas sin sentido, no las hacía, porque nunca se me explico porque eran necesarias y, como yo me "rebelaba" me tenía una pelea casada. Si bien trabajar en un aula con 40 personas con estilos de aprendizaje diferente es complicado y no podemos dar una atención personalizada tampoco se debe estandarizar la forma en los estudiantes aprenden.</p> <p>82-85 Soy fiel creyente que antes que cualquier profesión u oficio que un desempeño es persona, suena raro decirlo así pero a muchas personas se les olvida que hay una persona cargada de emociones, problemas y vivencia detrás de eso que desempeñan y no se puede jamás separar la persona de la profesión, es más la persona define como se va a desempeñar en la profesión; por esto, es importante apostar a la formación personal y emocional de nuestros estudiantes, para que sea lo que sea que escojan de futuro sea desde el amor y la vocación que lo hagan. Además, siempre tratarlos con amor y respeto, porque las infancias aprenden de lo que ven y si no ven lo que predicamos no van a replicar el comportamiento deseado.</p> <p>91-96 Yo he estado en trabajos que odio (no docencia) y levantarme para</p>
--	---	---

94	cortisol, tu cuerpo va a estar todos los días, obviamente tus células	irme a trabajar y estar en el
95	inflamadas y en cuestión emocional eso también afecta a tu práctica	lugar de trabajo es difícil y
96	docente.	desesperante, es fastidioso
97		porque mi cuerpo no quiere
98	Si tú te mantienes súper estresado, entonces vas a tener un	estar ahí, pero toca porque
99	comportamiento flemático y un reactivo frente a tus estudiantes; si amas	si no trabajo no tengo plata
100	tu labor docente y tienes ciertos objetivos que te lleven a la calidad	que me es necesaria. Pero
101	educativa y a la calidad desde un aspecto significativo de aprendizaje eso	cuando voy a prácticas soy
102	te va a llevar a que te estreses menos; entonces tu trabajo no va a ser una	feliz, el tiempo se pasa
103	tortura sino va a ser como algo más significativo, bonito para tu vida.	volando en clase, nunca me
104		siento estresada y
105	Del colegio me gradué en el 2001. De la universidad en el 2007. La normal	levantarme para clase es
106	fueron dos años, 2001, 2 y 3; en el 2003 fui Normalista. Me gradué de la	fácil, mi cuerpo asocia estar
107	universidad en el 2007. Y ya después de graduarme de la universidad me	en clase con algo feliz, es
108	presenté a un concurso para el distrito y no pasé.	como cuando uno se
109		levantaba temprano para ir a
110	Entonces me vinculé al sector privado.	un paseo. Además, el saber
111		por qué y para que da
112	El sector privado es duro, es duro, sí, porque hay muchas personas que	clases, como dice la profe,
113	ven los colegios como un negocio; entonces el cliente, el cliente y el cliente	hace que sea más
114	siempre tiene la razón, pero se trata sobre el respeto hacia la labor	significativo y emocionante
115	docente. Yo siento, según mi experiencia, que no se le da la importancia	la labor docente.
116	y el valor que tenemos como profesionales, empezando por el sueldo y	
117	más, por ejemplo, a las profes.	
118		
119	Si tú eres mujer, como profe, en el ámbito privado haces una comparación	
120	entre género masculino y femenino, a muchas mujeres, a muchas profes	
121	mujeres les pagan menos que a los hombres; entonces eso lo noté y van	
122	en contra de los derechos como profes, los derechos de no poder opinar,	
123	te quitan como la voz y el voto y muchos profes pues obviamente por no	
124	perder el trabajo, su trabajo, su empleo; se callan.	
125		
126	Es como encerrar ese pensamiento crítico, porque un profe no puede ser	
127	ajeno a un pensamiento crítico, siempre como profes debemos estar	
128	atentos al análisis que hacemos de la realidad; si tú como docente eres	
129	acrítico, no eres profe, no eres docente, siempre nosotros debemos hacer	
130	un desarrollo de pensamiento crítico empezando por nosotros mismos y	
131	así un análisis y los rectores, coordinadores van en contra de respetar los	
132	derechos laborales y también los derechos pedagógicos; si un estudiante	
133	por más materias que fuese perdiendo uno tenía que regalarles la nota, y	
134	recuperarlo, aunque el estudiante no hiciera el proceso que se debía	
135	realizar. Entonces estuve ocho meses, porque en un colegio estuve como	
136	cinco meses, después me cambié y estuve en otro colegio tres meses.	
137		
138	En el sector privado estuve en los cursos quinto y preescolar. No recuerdo	
139	los nombres de los colegios. De esos colegios hay uno que ya no existe,	
140	estaba en Lucero Bajo y era un colegio por concesión; ya cuando quitaron	
141	la concesión, entonces se inscribieron menos estudiantes y el colegio	
142	quebró.	
143		
144	En el colegio en concesión pagaban menos, y en el otro colegio también	
145	y los padres difícil, su actitud, también de los estudiantes. Tú ves que en	
146	el sector, por ejemplo, público los estudiantes, los niveles de agresividad	
147	hacia los docentes no son tan altos yo hablo de primaria. entonces en lo	
148	público los estudiantes tienen como más respeto hacia los docentes.	
149		
150	Pero en el sector privado no. En los dos colegios que estuve, en el	
151	segundo, cuando estuve en transición habían estudiantes que me	

112-115 Yo he trabajado en negocios donde el cliente tiene y no tiene la razón (trabajos diferentes) y es agotador el primer tipo, porque el cliente quiere que se hagan las cosas como el dice y cuando dice, sin importar si eso rompe o no las reglas y normas del establecimiento, trabajar así es agotador y frustrante, muchas veces uno deja su estabilidad emocional ahí. En la docencia eso es perjudicial tanto para el docente como para el estudiante y genera una relación de odio.

119-124 La profe habla de interseccionalidad, donde no todos viven lo mismo de la misma manera. Históricamente la docencia estaba dirigida para ser una labor de mujeres, por el tema del cuidado infantil, y eso ha generado que se ponga en nuestros hombros una responsabilidad mayor y una expectativas que cumplir, casi casi que maternamos y con esta labor lo hecho por la mujer siempre es criticado y lo hecho por los hombres es alabado. Además, siempre se espera que las mujeres no ocupen espacios ni alcen sus voces, cuando lo hacen son "unas revoltosas que no se adaptan", porque una mujer debe ser femenina, callada y sumisa sino no es "una mujer".

126-129 Desde las ciencias naturales, lo que lo caracteriza a uno como docente es la curiosidad innata y la necesidad de respuestas a preguntas que surgen de esta curiosidad. Si como profes de naturales no nos cuestionamos continuamente nuestra labor, nuestro accionar como personas y nuestro entorno, casi que faltamos a aquello que nos inicio en la labor docente. Este necesario y pertinente ser críticos, para alzar la voz cuando sea necesario. SE entiende que el sistema educativo y social lo desgasta a uno en la labor docente, por muchos factores, porque apaga nuestra voz (metafórica y literalmente), pero debemos luchar hasta donde nuestra integridad nos permita.

140-142 y 144-145 Yo estudié en un colegio en concesión y si bien los profes no hablaban mucho de sus salarios, en algún momento la situación fue tan difícil que los mismos profesores dijeron que no les habían pagado los sueldos hace varios meses, pero igual tenían que seguir yendo a dar clases. Nunca se evidenciaron problemas de actitud de estudiantes hacia profes, porque solo unos pocos pagábamos pensión y casi casi éramos un colegio público, entonces las violencias de lo privado se redujeron o no se presentaban por este carácter de población de concesión.

<p>152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209</p>	<p>golpeaban: me pegaban puños, patadas... entonces eso me llevó también a desistir de ese trabajo y en esos colegios en el sector privado me frustré muchísimo, yo quería desertar.</p> <p>En el colegio privado, en el segundo colegio privado tuve pues un choque también existencial... los profes estamos expuestos a ese tipo de situaciones, tener choques existenciales en cuanto a la profesión que nosotros elegimos, entonces en esa época yo dije: "No voy a permitir tanto maltrato, prefiero irme a hacer otra cosa" y que estaba por fuera de mi profesión. Y renuncié y me fui a ser vendedora, a ser vendedora en la época de diciembre.</p> <p>Entonces yo decía: <i>"No, no me esfuerzo mentalmente, o sea prefiero hacer un esfuerzo físico en el otro trabajo donde me van a respetar y desisto de hacer en ese momento un esfuerzo mental donde me están humillando y me están maltratando como docente"</i>. Entonces desistí y me fui a hacer otro tipo de cosas diferentes a mi profesión y rogaba por entrar siempre al Distrito, al Distrito, al Distrito.</p> <p>Los profesores en el colegio privado siempre están en competencia. Sí, es como una competencia desleal porque obviamente en el sector privado cuando se termina el año a ti te suspenden el contrato el 30 de noviembre. Muchos de los profes quieren guardar su contrato para el siguiente año pero con dádivas y con una actitud sumisa a las directivas. Yo no tiendo a tener una actitud sumisa, si tú te das tu nivel con tu trabajo, tú demuestras tu nivel con tu trabajo, con meritocracia; si tú eres un buen profesional pues debes tener tu contrato laboral, pero muchas veces no son así.</p> <p>Entonces a veces los profes tienden a ser como esclavos o a tener una actitud sumisa frente a las directivas por tener su contrato el siguiente año y en muchos colegios pasan así.</p> <p>Los padres tienen un comportamiento súper fuerte. Siento que los padres en colegios privados toman al estudiante como un estadero más y muchos los colegios son tomados como un parqueadero; entonces mientras voy a trabajar parqueo a mi hijo y al docente, no me importa qué tipo de enseñanza esté impartiendo hacia mi hijo, esté utilizando, qué tipo de conceptos; entonces solamente es como asistencial, para algunos padres las instituciones educativas son meramente asistenciales.</p> <p>Van parquean a sus hijos y ya, para irse a trabajar tranquilamente; no están tan pendientes del proceso educativo, ni del apoyo que se deba llevar.</p> <p>Entonces muchos compañeros docentes que no acceden al sector público están expuestos a ese tipo de situaciones. En nuestro país hay muchos colegios de garaje. Yo no estoy de acuerdo en ese tipo de situaciones, cualquiera puede montar un colegio, pagar lo que quiera y que sin respetar alguna de las normas. Una política de gobierno sería cerrar todas esas instituciones de garaje y tener como reglamentación que así sea colegio privado se respete el pago de lo escalafón, eso es, porque no se respeta.</p> <p>Del colegio del que me salí me ganaba el mínimo, imagínese. Y por la experiencia, lo que dicen: "Si no tienes experiencia, entonces solamente te puedo pagar esto"; y muchas veces uno se expone a ese tipo de pago o acepta ese pago por ir adquiriendo experiencia. Entonces en el sector privado tuve la peor de las experiencias y pues no estuve así en muchos</p>	<p>153-154 Esto es un factor en común con los profesores de los anteriores biogramas, el desgaste que produce el sector privado genera un desgaste a nivel profesional y personal muy fuerte, también frustración por estar en un lugar donde más que ofrecer educación y valorar a los docentes se les ve como un gasto nominal casi innecesario y hasta un saco de boxeo donde los estudiantes pueden liberar sus frustraciones y los profes no pueden decir nada, porque "por algo se les paga"</p> <p>159-162 El desgaste mental y emocional debió ser inmenso, porque que alguien que ame su profesión y lo que hace decida desistir de eso que ama, es porque ya no la hace feliz y hasta triste, no solo que no lo llene, sino que le quita lo que tiene.</p> <p>171-178 Para mí, mirando desde afuera esta situación, me atrevo a decir que es una competencia medida y generada por el propio sistema, para permitir pagar salarios indignos y que el profes no se revelen ante esto, además que generar conflicto interno impide una cohesión como grupo en la planta docente y entre menos unión de grupo más fácil es poder tenerlos controlados.</p> <p>184-186 Situaciones como estas no se ven solo en lo privado también en lo público, pero en lo privado es más complicado es por el tema del pago de pensiones porque como <i>MI papá/mamá paga pensión YO puedo hacer lo que me de la gana, porque MIS padres le pagan el sueldo al profesor</i>. SE ve toda una relación de poderes y jerarquía social, donde el estudiante es "más" que el profesor. Estas jerarquías y juegos de poder se ven también en situaciones como las que nombra el profesor Felix, del biograma anterior, donde decía que no le daban trabajo por vivir en el sur y no tener carro.</p> <p>200-202 y 205-207 El estandarizar el pago en todos los colegios (públicos y privados) bajo el escalafón docente permitía unas condiciones salariales más dignas, también impactaría en la creación de colegios de garaje que pagan "lo que pueden" o quieren. Como decía el profe Felix, uno piensa que ya después de haberse "matado"</p>
--	--	---

210	colegios. Ya después pasé, me presenté al Distrito y pasé gracias a Dios.	estudiando una licenciatura ya puedo tener un sueldo digno, pero se estrella con lo privado que demuestra que lo que vale es la experiencia y no la carrera.
211	En el 2010 sí pasé.	
212		
213	Me presentó pues el examen, en la entrevista me fue muy bien, las preguntas que hicieron me sentí pues muy, muy, muy cómoda y noté un nivel superior en cuanto a los pares que estaban conmigo. En la entrevista el puntaje me hizo subir el ponderado. En ese concurso fue el último concurso donde entramos muchísimos profes.	
214		
215		
216		
217		
218		
219	Fue en el 2010, esa vez nos posesionamos 12 mil maestros, imagínese, ya después de ese concurso han cambiado mucho las políticas y ya después no se volvieron a hacer concursos donde se presenten tantas plazas para los profes. Son 2 mil, 3 mil. Entonces, ya acceder al sector público, con el paso del tiempo, de los años, es más difícil	222-223 Si, casi casi es una lotería y como una meta de muchos profesores a muy largo plazo.
220	Yo en el sector público he estado en tres colegios. En el primer colegio que estuve en el Juan Rey.	
221		
222		
223		
224		
225		
226		
227	Es un colegio, se puede decir, que para esa época era casi rural; la población es bastante vulnerable, bastante... Tuve unas experiencias que también marcaron mi mente y mi corazón como profe que yo creo que si llego a años de viejita, las voy a recordar también por siempre porque al trabajar con población vulnerable tú no te puedes fijar solamente en tu función como profe académicamente: ¿Cómo enseño? ¿Qué enseño?	231-235 Antes que estudiantes formamos personas, de nada sirve que sepan la ley del octeto si no saben resolver conflictos intra e interpersonales o si no saben reconocer y manejar sus emociones.
228	¿Cómo permeo los cerebros de los estudiantes a nivel de contenido? También se debe hacer ¿Un qué? Un proceso integral en cuanto a emociones.	
229		
230		
231		
232		
233		
234		
235		
236		
237	Si tu corazón como persona no está bien, tu cerebro no va a aprender; entonces cuando se trabaja con población vulnerable lo primero que debes tener en cuenta como profe es cómo está el corazón, las emociones de nuestros estudiantes y muchos profes pasan eso por alto.	
238		
239		
240		
241		
242	Tenía estudiantes que iban sin desayunar, sin almorzar. Estaba en la jornada de la tarde. Habían muchos estudiantes... en esa localidad llueve mucho y en ese momento y siempre lo voy a recordar... estaba una vez en clase, en esa época estaba en quinto grado... tuve cuarto y quinto en ese colegio. Estaba en clase, estábamos en biología, estábamos enseñando un tema de la célula; entonces yo estaba sentada en mi escritorio, los estudiantes estaban trabajando y de repente empecé a mirar los pies de mis estudiantes y empecé a notar que algunos no tenían medias y las medias ¿qué eran? utilizaban bolsas...	
243		
244		
245		
246		
247		
248		
249		
250		
251		
252	Entonces, ese fue un choque muy, muy fuerte porque tú como persona si lo has tenido todo durante tu vida, materialmente hablando, piensas que los estudiantes que están en tus en tus manos, en ese año, piensas que también tienen como la misma fluctuación económica o no tienen ese tipo de problemas sociales; entonces, fue un choque muy fuerte ver estudiantes que iban con bolsas como medias porque sus padres no tenían dinero para comprarles su uniforme completo.	257-258, 261-267y 272-275 Muchas veces hay situaciones económicas que pasan nuestros estudiantes que son difíciles y que queremos resolver, pero es necesario ver las limitantes que
253		
254		
255		
256		
257		
258		
259		
260	Ese fue un choque muy, muy fuerte y yo me la pasaba llorando al ver ese tipo de situación. Tú como profe empiezas a tener ciertas experiencias que te prueban, aunque estés en el sector público y tengas estabilidad y tu pago pues empieza a ser bueno, comparado con el sector privado; sí con el sector privado; hay ciertas situaciones de emoción que te marcan demasiado, demasiado; y humanamente tú cuando empiezas, sales, te gradúas y accedes ya a un trabajo, piensas que tú como profe vas a cambiar el mundo.	
261		
262		
263		
264		
265		
266		
267		

<p>268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325</p>	<p>Entonces hay una frustración súper gigante porque yo quería que todos mis estudiantes estuvieran bien, fuesen felices, que todos mis estudiantes tuviesen medias y zapatos decentes para asistir al colegio y eso tú humanamente pues no lo puedes hacer porque si no eres multimillonario, entonces pues no lo puedes hacer, pero en medio de esa fluctuación económica que tú tienes, tú empiezas a pensar en empezar a dejar una parte, a compartir una parte de tu sueldo para tus estudiantes.</p> <p>Si está en tus condiciones comprar una docena de medias para que tu estudiante vaya al colegio sintiendo, que sintiendo, como el placer lo digo yo, de sentir unas medias nuevas ¿sabes a qué me refiero? cuando uno usa unas medias y están nuevas, se siente calidez, uno se siente cómodo; entonces si yo sentía eso, yo quería que mis estudiantes que asistían con bolsas por medias lo sintieran.</p> <p>Entonces empecé a tomar parte de mi sueldo para suplir ciertas necesidades que ellos tenían: compraba a veces kits escolares, a veces llevaba sándwiches, llevaba algo de comida para repartir entre ellos porque algunos de nuestros estudiantes iban sin desayunar, sin comer y la única comida decente que pueden tener es el refrigerio que se les da en la institución y llegaba siempre, muchas veces a mi casa y me ponía a llorar, es un choque muy fuerte.</p> <p>Pero ya después entendí, que tú no puedes cargar a veces cruces ajenas, es la realidad de nuestro país y debes tener en cuenta que debes cambiar micromundos. Yo antes quería cambiar todo el mundo, que el mundo de todos mis estudiantes fuesen perfectos y obviamente me frustraba mucho, entonces cuando entendí que uno debe cambiar micromundos, si tienes 40 estudiantes en aula si cambias 3 mundos es un gran logro.</p> <p>Cuando ya cambié esa perspectiva empecé a no tomarme las cosas tan personales, empecé a avanzar más a nivel emocional porque ese tipo de experiencias de la precariedad en la cual vivían mis estudiantes me afectaba mucho emocionalmente; me empecé a sentir ansiosa, me empecé a sentir deprimida, porque no podía enseñar un tema <i>“¿cómo lo hago ahora, sin que me afectara emocionalmente? porque sabía que muchos no habían desayunado?”</i>, muchos no habían comido, algunos de mis estudiantes estaban siendo expuestos a ciertas situaciones de abuso sexual. Entonces, cuando tú empiezas a conocer la historia de vida de cada uno de tus estudiantes, empiezas a actuar desde la parte emocional. Desde la parte emocional.</p> <p>Allá me quedé por tres años, pues el periodo de prueba. Y allá, uy, la situación, el ambiente, el ambiente en la localidad es súper fuerte. Allá hubo traslado masivo, porque nos empezaron a amenazar, entonces pedimos traslado masivo. Y nos salió el traslado, el traslado a todos los profes, que estábamos así. Entonces salió, esa historia salió hasta CityTV, porque a un profe lo querían robar, se metieron al colegio y lo golpearon casi lo matan.</p> <p>Entonces, claro, estábamos bajo amenaza, pedimos traslado masivo y nos lo dieron.</p> <p>De ahí fui a un colegio de Bosa, en el barrio el Porvenir, el G-A (nombre del colegio omitido). Ahí fue una experiencia macabra (Risas). A mis compañeros docentes siempre les aconsejo <i>“Si usted se va a trasladar, no escoja esa localidad, Bosa”</i>. Bosa es, dicen: <i>“Que es Bosa, donde la gente goza.”</i> Bosa donde la gente goza. Pero es una localidad súper dura,</p>	<p>como humanos tenemos, que no podemos arreglarles la vida a todos ni arreglarla de la mejor manera. Es necesario soltar ese sentimiento de responsabilidad extrema que se carga</p> <p>289-290 y 294-297 Cuando entiende que no puede cambiar el mundo entero, se libera de una carga emocional pesada, claro no se va fácil y completamente, pero si empieza a ser menos pesado y el remordimiento se va acabando.</p> <p>307-309 Por esta parte emocional de los docentes, es por la cuál muchas de las decisiones son tomadas, a veces esta parte gana “más cancha” que la racional. Terminamos por empatizar mucho con lo estudiantes.</p> <p>318-319 Siempre se escuchan casos de violencias ejercidas de estudiante a estudiante o de profesor a estudiante, pero aún es poco habitual hablar del maltrato hacia los docentes. Las rutas de atención aparecen ya</p>
--	---	---

<p>326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383</p>	<p>pesada, porque hay muchas viviendas de interés social y hay muchas familias de reinsertados.</p> <p>Germán Arciniegas. Ay, en ese colegio. Pues por algo uno tiene que vivir experiencias fuertes, ¿cierto? Porque uno solamente valora las experiencias gratificantes y positivas y no, a veces las experiencias negativas, en las cuales no te sientes bien, te sientes en crisis existencial también, sirven también para darte cuenta de ciertos aprendizajes que debes obtener para aprender de la vida y saber cómo actuar si vuelven a ocurrir ese tipo de experiencias.</p> <p>Entonces, en ese colegio, bueno, todo iba bien. Noto que cuando en los colegios hay rectoras, uff, ese colegio era todo un matriarcado. Yo siempre miro en qué colegios hay rectores, y si hay mujeres, como que los evado. Porque siento que algunas, y no, no, es como una percepción machista, no me parece que sea como machista. Porque lo hablo desde mi experiencia, entonces en ese colegio todo era un matriarcado, había rectoras, coordinadoras, y era un ambiente súper, súper denso.</p> <p>Y en ese colegio suelen haber muchos traslados, traslados de profes por medicina laboral, sí, medicina laboral. Y en ese colegio, en la época que yo me trasladé hubo varios, varios traslados por medicina laboral.</p> <p>Cuando hay varios traslados en un colegio por medicina laboral, ¿qué hacen? Van y hacen investigación. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las dinámicas en este colegio para que tanto maestro se esté trasladando por medicina laboral?</p> <p>Ahí duré tres años, tres años, pero han sido los más duros en mi vida. Sí, los más densos. Por exigencia, por ambiente laboral de la rectora, de la coordinadora. La coordinadora que teníamos, yo le decía la Führer, porque tenía unas, no sé, unas técnicas poco salomónicas. Y le llamaba la atención, o sea, ella trataba a los docentes como trataba a los estudiantes, le llamaba la atención como niños pequeños cuando cometían algún error y era en público. A ella le encantaba el escarnio en público, el escarnio público.</p> <p>Yadira... Y puedo decir que no he sanado como mi corazón en cuanto al sentimiento hacia ella, porque es súper inquisidora y no solamente conmigo sino con varios profes. Entonces muchos profes, no sé por qué, digamos, tienden los profes a tener una actitud como sumisa y pasiva frente al irrespeto de otro compañero.</p> <p>Porque acá muchos docentes y directivos se creen como los dueños del letrado del colegio, los dueños del colegio y no. Yo creo mucho en Dios y yo siempre digo: <i>"Dios, tú estás donde Dios te necesita. Si es de Dios que te trasladen, te van a trasladar"</i>, tú no tienes que irle a rogar al rector, irle a rogar a los coordinadores para que te dejen en el colegio donde quieres estar.</p> <p>Si se da un cambio, un traslado, es porque tú lo necesitas, tu energía lo necesita. Entonces debes entender y aceptar ese tipo de cambios sin ir a perder tu dignidad como persona y docente.</p> <p>Porque yo he notado ese tipo de actitud en muchos compañeros a lo largo de mi carrera docente. Tú demuestras tu calidad con tu trabajo, no la demuestras rogándole a alguien o perdiendo tu dignidad. Para mí eso es... es que es muy importante no perder tu dignidad como persona ni como</p>	<p>cuando "el mal está hecho" y la vida del docente está en riesgo, no antes o durante de la agresión; está falta de prevención y cuidado al docente genera una carga emocional grande sobre el docente, que tiende a ser tratada ya cuando hay secuelas de salud mental.</p> <p>340-343 y 356-361 Lo que relata la profe si tiene una posición machista, pero no es una idea que propague la profe es más bien resultado de una construcción social. El papel de las directivas mujeres como "dictadoras", viene de una línea histórica de mujeres que toman el poder materno por el abandono parental además de tener que "infundir" respeto a como de lugar, para poder "hacerse sentir" y ser escuchadas. Si bien la docencia nació para dar empleo a las mujeres y que maternaran fuera de su casa, la dirección de la docencia era restringida a hombres, entonces era necesario "hacerse sentir" como mujer en estos espacios administrativos, a como diera lugar.</p> <p>365-367 Porque el sistema en el cual estamos insertos no quiere que seamos una comunidad fuerte, busca generar sumisión para ejercer poder sin que se cuestione.</p> <p>382-389 Muchos docentes dependen</p>
--	--	--

<p>384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441</p>	<p>profe, por sostener un empleo. Entonces habían ciertas situaciones que era un choque y yo me fui como traumando también en ese colegio. Me empezó a dar una ansiedad y depresión terrible porque todo lo querían para ya y lo querían así. Y si tú actuabas mal entonces te llamaban la atención. Recuerdo que una vez la señora me gritó, estábamos en formación y ese día llegué, era mi primer día.</p> <p>Era mi primer día en ese colegio y había preciso formación. Yo no sabía cómo la planimetría de la formación y los formé mal, formé a mis niños mal. Ay la señora me levantó con un grito terrible: “¿Es que no saben cómo se hace aquí en la formación? ¡Ellos no van así!”.</p> <p>Y me cogió de la mano, me cogió de la mano y me dijo: “<i>¿Es que no saben cómo es la formación? La formación es así</i>”. Me habló como si fuese estúpida literalmente y delante de todos los profes. Yo ahí no tuve una actitud agresiva porque estaba delante de mis compañeros, de los niños, empezando por ellos, mis compañeros y yo quedé súper, súper en shock. Primer día que te sucedan ese tipo de cosas.</p> <p>Entonces: “¡La formación sí es así!”, entonces cogió a mis niños y los formó. A mí se me hizo un nudo en la garganta y yo: “<i>¡Qué humillación!</i>” Yo, pero bueno, en juego largo y desquite (Risas).</p> <p>Entonces, claro yo desde ahí me indispuse. Yo duré tres años indispuesta en ese colegio y veía las arbitrariedades hacia mis otros compañeros. Pero ellos no, como no decían nada. Entonces yo ese día no dije nada, no pude trabajar pues muy bien porque el shock emocional es súper denso. Entonces al otro día, muy a las seis de la mañana, bueno la primera hora, le dije: -“<i>Necesito hablar contigo.</i>” -“<i>¡Ay, en este momento no tengo tiempo!</i>” -“<i>No sé, necesito hoy hablar contigo y en tu oficina por favor, frente a lo que pasó ayer.</i>”</p> <p>Yo dejé que pasara un poco de tiempo, calmarme, pensar muy bien las cosas porque antes, en ese tipo de situaciones, lo que menos tú puedes hacer es reaccionar de una manera agresiva. Porque muchos de los directivos en colegios o compañeros también quieren hacerte perder la cabeza. Y quieren hacerte quedar como en ridículo en muchos escenarios. Cuando no hay ambientes como sanos, como llenos de paz y armonía.</p> <p>El sector digamos, nuestro gremio, es pesado, es duro. Entonces quieren hacerte quedar en ridículo y que quedes como el grosero, que quedes como el cavernícola. Entonces tú tienes, los profes deberíamos tener clases de meditación. Aprender a respirar es muy importante. Porque la respiración a ti te lleva a la calma. Cuando estás en medio de ese tipo de situaciones, ¿qué pasa? Tú cortas la respiración y se hace más pausada. Tu cuerpo se llena de cortisol y ¿cuál cerebro aparece? El cerebro reptiliano. Ese a ti no te deja pensar muy bien, porque la zona prefrontal de tu cerebro se bloquea. Y tú actúas como un cavernícola. Si uno aprende técnicas de meditación o aprendes a respirar y aprendes a tener una actitud menos reactiva, frente a los problemas que vas a tener a lo largo de tu carrera docente.</p> <p>Entonces, al otro día hablé con la señora. Entonces, si ellos tienen oficina, obviamente deben llamarnos a la oficina. Y mira, estás fallando en esto, en esto, en esto.</p>	<p>de su salario y sin el su vida se complica grandemente, así que juegan a ejercer presión sobre esto. Además, muchos colegios buscan la perfección docente basados en tratos indignos. Si los docentes son tratados como seres sin sentimientos y solo vistos desde resultados ¿Cómo se puede hablar de educación digna para los chicos y chicas? El ciclo de violencia inicia desde las directivas</p> <p>407-411 Siempre debemos dejar en claro, desde las directivas hasta los padres de familia, que los profes somos humanos que sentimos que nos equivocamos y seguimos aprendiendo, cuando recordamos esto y quitamos la idea del docente perfecto, se puede entender que las situaciones del día a día nos permean y afectan.</p> <p>427-436 Deberíamos contar con psicología si o si y métodos de relajación, porque cargamos con el mundo de muchas personas a la vez</p>
--	---	---

<p>442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499</p>	<p>Nosotros como profesores debemos aprender, aprender no, enseñarle a los demás, cuando te irrespetan, a poner límites. Si a ti en todos los empleos que tengas te van a medir el aceite, hasta tus estudiantes. Es una manera como muy coloquial de decirlo. Si tú no pones límites desde el principio, ya luego te van a empezar a pisotear.</p> <p>Y ya luego exigir respeto va a ser un poco más difícil. Entonces, al poner límite a esta señora, pero, me la gané así de súper alegría. Ya después me esquivó, ya no hablábamos, me mandaba a las razones con otras profes. Y en el momento de la evaluación docente, al finalizar los años, eran súper terribles también. Entonces tú, por ejemplo, en tu plan de estudios, en tu ejercicio de labor docente, en cuanto a la planeación que haces, dentro del plan de estudios, tú te pones un: <i>“yo hice un buen trabajo, me merezco un 95, bajémos 5 puntos.”</i> <i>“No estoy de acuerdo, un 80 está bien.”</i> Entonces, que te bajen de esa manera, sin ni siquiera ver tu trabajo, ¿qué por qué sí?</p> <p>Mantener las notas bajas, o que a ti te bajen el rango en la nota final de tu evaluación docente, es como para mantenerte al margen, al límite, no te salgas de la línea, no te salgas dentro de lo preestablecido. Entonces, algunos directivos utilizan la evaluación docente para mantener como a los profes en cintura. Obviamente en ese tipo de situación también tenía como choques porque no compartía que me bajarán tanto la nota. Cuando llegué a este colegio, después de Bosa, pasé acá. A mi actual plaza. Por un traslado, sí.</p> <p>Yo llegué súper traumatizada y yo, cuando estaba allá en ese colegio, notaba el trauma que me había generado. Yo en ese colegio llegué y yo: <i>“¿A qué horas hay que presentar esto? ¿Cuándo es la reunión para la evaluación de profes?”</i> Y acá, no, no se hacía evaluación. Te respetan. Allá la rectora, en el colegio de Bosa, Es que voy aquí y allá haciendo comparaciones; en el colegio de Bosa hacían como una programación para que cada docente fuera y hablara con la rectora o con los coordinadores. Y claro, era un momento de tensión porque todos teníamos que tener todas las pruebas. Si te pedían algo y tú no lo tenías: <i>“Te bajo cinco puntos, te bajo...”</i>, o sea, era súper inquisidor. (Risas) Me sentía en el siglo XIX. (Risas). ¡Quémenla por bruja! ¡Hereje! (Risas).</p> <p>Entonces, cuando ya llegué acá, mi sistema nervioso estaba, o sea, alerta. Estaba súper llena de cortisol. Y acá yo le decía a los compañeros que del 1278: <i>“¿Cuándo tenemos cita para hablar con el rector?”</i>, me sentía, o sea, yo te lo cuento y me sentía...</p> <p>Ya ahorita que lo hablo, me sentía en esa época como tonta. Porque yo decía... y ellos me miraban como: <i>“No, tranquila, acá no hay programación. Acá tú no vas a hablar con el coordinador, con el rector. Tú envías tus evidencias, llenas tu evaluación...”</i> Y yo cuando miré mi evaluación docente, o sea, el puntaje que yo me había puesto, no me lo bajaron. No tenía que ir allá como en el otro colegio.</p> <p>Entonces yo decía: <i>“¡Qué trauma tan terrible!”</i> Entonces, entre nosotros mismos nos generamos unos traumas terribles. Hay rectores y coordinadores que caen en el error de creerse los dueños del sistema de ese colegio que ayudan a operar. Nosotros somos compañeros con diferentes funciones. El que sea el rector, no quiere decir que sea el que, como el jeque, el chamán de toda la población y que no tenga el deber del respeto hacia sus compañeros docentes. Entonces yo siempre parto</p>	<p>442-446 Estoy de acuerdo y estos límites deben ser desde el respeto y el amor. Uno permite hasta donde la otra puede pasar, sin necesidad de gritar o humillar solo siendo claros.</p> <p>454-457, 462-463 y 475-478 Siempre la evaluación lleva consigo un proceso reflexivo y de autocrítica. Como decía el profesor Nelson, no deberían cuestionarse los métodos y resultados de un profesor en son de ejercer poder sobre este y mostrarle quien manda, más bien cuestionarle desde <i>¿está bien o algo debe cambiar? En pro de un mejor desempeño.</i> Un docente debería tener la capacidad de ser autocrítico y poder evaluarse desde ahí. Pero resulta siendo método de presión y ejercer poder. Como con los estudiantes, las notas terminan por ejercer presión.</p> <p>493-498 Me pasa esto mismo en el mundo laboral no docente, por tener un puesto más alto se creen los dueños y creen que tienen el derecho de tratarte mal, pero solo son empleados</p>
--	--	---

<p>500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557</p>	<p>desde la premisa de, son compañeros con otro tipo de funciones, que no están pues en aula y deben partir desde la función del respeto.</p> <p>En el distrito debería haber cursos de relaciones personales, y cuando se manejan, son líderes de personas. Yo cómo, cómo soy líder positivo, no un jefe tirano. Cómo debo ayudar a mis compañeros para generar un buen ambiente. Cómo debo hablar en X o Y situación.</p> <p>Porque hay muchos que no pierden, como el norte y que el egocentrismo y como el poder, como la situación del manejo del poder en la que caen, pues los lleva a cometer muchos errores.</p> <p>Entonces, bueno, en ese colegio tuve una discusión con unos padres de familia. Entonces había una reunión, allá se hacían reuniones, se hacían reuniones con padres y niños. Entonces mientras estábamos con los padres también teníamos que estar pendientes de los niños y obviamente ese tipo de dinámica no.</p> <p>Entonces, y por eso se cometió ese error, o sea, por ese conducto regular, porque es un conducto regular que no debió existir. No debió haberse llevado una reunión con padres y estudiantes. Mientras estaba con los padres haciendo, no recuerdo si, creo que era, no recuerdo en la reunión de qué era, pero no era entregar boletines.</p> <p>Estaban los estudiantes, pues, en el patio y unos chicos de noveno se empezaron a golpear y un chico de mi curso se metió en la pelea y le han sabido dar un puño súper fuerte, le reventaron la nariz y la abuelita de ese niño ya se había ido. Ya la reunión se estaba terminando, esa abuelita ya se había ido.</p> <p>No sé por qué se había ido antes, pero ya se había ido. Claro, cuando yo la llamé y ella vio a su nieto, me trató supremamente mal, me correteó por el colegio, utilizó palabras súper soeces para referirse a mí y que yo tenía la culpa de lo que le había pasado al niño. Y claro, la sangre es súper escandalosa, el niño estaba como una escena del crimen, el uniforme estaba súper lleno de sangre, pero yo estaba cumpliendo mi función con los padres en la reunión. Y como citaron estudiantes, se dio ese tipo de problemática. Entonces, me amenazaron súper fuerte, y era una familia que era súper fuerte en el sector.</p> <p>Entonces me decían: <i>“Esto no se queda así, vieja doble HP.”</i> Entonces ahí salieron los profes de educación física y me ayudaron, porque la señora me correteó por el colegio para halarme el cabello y golpearme. Entonces esa fue la cereza del pastel.</p> <p>Yo fui ese mismo día, cuando pues en ese tipo de situaciones hay profes que lo denuncian. O sea, tú antes de ser profe eres ciudadano, ¿cierto? Y como ciudadano tú tienes ciertos derechos también. Yo fui y puse la denuncia a la estación de Bosa por amenaza. Y la señora, imagínate, que era líder comunitaria. Entonces tenía varios proyectos bajo su dominio en la localidad. Y la señora pues tuvo un choque súper fuerte, porque líder comunitaria y con esa denuncia por amenaza. Y ahí sí: <i>“Profe, no sé qué, perdón, quíteme la denuncia.”</i> Le hice acercar allá a la Estación, a la Estación de Policía.</p> <p>Se firmó como un compromiso. Y ya después a mí me dio una ansiedad, un cuadro mixto. O sea, clínicamente yo tengo el proceso por esa situación, cuadro mixto de ansiedad y depresión por esa situación. A mí</p>	<p>con un sueldo más que también en cualquier momento pueden salir.</p> <p>503-504 Comparto esto y no solo en el distrito, sino en lo privado y en la universidad en los posgrados y pregrados.</p> <p>535-538, 540-553 y 556-561 Toda esta situación solo denota más el hecho que se ve al docente como un ser omnipresente y omnipotente que no es humano sino casi casi una deidad, pero somos personas. El diagnóstico de salud mental que tiene la profe, muchas veces es producto, como en la profe, de situaciones demasiado fuertes que no deberíamos ni vivir pero que si o si dejan secuelas que debemos</p>
--	---	--

<p>558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615</p>	<p>me incapacitaron dos meses, dos meses por ese tipo de situación. Porque yo empecé a tener como alucinaciones, o sea, mi sistema nervioso ya sí, súper alterado, que yo no podía dormir, mi estado de ánimo se alteraba fácilmente. Hay profes, por ejemplo, que no son tan estables emocionalmente y pueden llegar a desarrollar un instinto suicida, siendo que las cosas en su familia están supremamente bien.</p> <p>Pero el trabajo, al tener ese tipo de estrés laboral, te lleva a empezar a activar un instinto suicida. Entonces hay muchos, en muchos casos no se toma en cuenta el desarrollo emocional. La salud emocional es muy importante. Ir al psicólogo no es de locos. Ir al psicólogo es para ver si tu sistema nervioso está bien o no. Entonces, ya, me dieron el cambio. Estuve dos meses sin trabajar. Y ya me dieron el traslado. Y ya después yo le oraba mucho a Dios: <i>“Por favor Dios, ponme en un lugar donde yo pueda hacer bien mi labor docente. Ayúdame, por favor. Úsame como tu instrumento, no quiero dejar de ser profe.”</i></p> <p>Y llegué a este colegio. Y acá pues me he sentido muy, muy cómoda. Antes me decían, cuando yo llegué acá, me decían: <i>“No, la población es supremamente terrible.”</i> Y yo: <i>“No, otra vez.”</i> (Risas). Interrumpe un estudiante de tercer grado para mostrarle un trabajo y la profesora responde “Ay, qué hermoso. ¿Y esto qué es? Te quedó muy bonito”.</p> <p>Entonces llegué a este colegio y ya me sentí más tranquila. He podido hacer bien mi trabajo como docente. Al tener ese tipo de estabilidad, tu labor como profe, lúdico pedagógicamente hablando, empieza a tener un norte. Entonces ya, acá por ejemplo, ya he inscrito proyectos de innovación pedagógica. Tengo un proyecto que se llama La Caja Mágica de los Superhéroes y las Superheroínas. Entonces, creamos una caja mágica de superhéroes. En esa caja mágica hay muchos juegos, juegos así, ¿cómo se llaman? Material físico.</p> <p>Y noto que ese tipo de experiencias, yo he tenido dos grupos con ese tipo de proyecto. El primer grupo que tengo ya está en octavo. Y noto que ese tipo de dinámica de trabajo, significativa, transversal, los impacta demasiado, demasiado, demasiado.</p> <p>Y lo sé por comentarios de los padres de esos niños que ya están en octavo y de los mismos estudiantes. Entonces muchos, aunque estén en octavo, vienen, me buscan, vienen y observan qué es lo que está haciendo el grupo que está en mis clases. Tenemos capas de superhéroes, entonces nos transformamos en superhéroes para aprender mucho mejor. Entonces ellos añoran, los de octavo, añoran hacer un flashback y vivir esos años que estuvieron expuestos a ese proyecto significativo. (ver vídeo).</p> <p>Añoran que se devuelva el tiempo, porque muchas de esas dinámicas en bachillerato ya se pierden. Añoran devolver el tiempo y vivir nuevamente esa experiencia, porque fue gratificante, significativa y dejado ya en los corazones de tus estudiantes. Y que ese tipo de dinámicas y de experiencias significativas ayudan a hacer un recableado positivo, neuronal en los estudiantes. Entonces que tú como profe sigas impartiendo tus clases o enseñando desde metodologías tradicionales, pues no sé. Ahorita los niños están aprendiendo de formas diferentes. Los cerebros de nosotros, por ejemplo, como profes, como aprendíamos antes, nosotros no aprendemos igual. Perdón, ellos no aprenden igual como nosotros aprendíamos. Y es por el mismo impacto tecnológico. La atención, por ejemplo, ellos al estar, y sus cerebros al estar</p>	<p>afrontar. Y aquí empieza otro estigma: <i>pero si la/el profe lo tiene todo ¿Por qué estará “loquita/o”?</i></p> <p>567-569 Es muy importante esto</p> <p>582-584 Trabajan en paz y con un ambiente retador pero sin peligro latente, genera mejores resultados.</p> <p>591-593 Cuando los proyectos que uno crea y tienen frutos a lo largo del tiempo, genera una satisfacción y alegría grande.</p> <p>604-609 Son experiencias significativas y gratificantes para estudiantes y profesores, a veces hasta para los padres.</p> <p>611-619 Y no solo los estudiantes y profes aprenden de manera diferente,</p>
--	---	---

<p>616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673</p>	<p>hiperestimulados, la atención es muy, muy, muy fluctuante. Entonces tú no puedes tenerlos ahí una hora en una misma actividad sin sentido, porque los pierdes. Pueden estar de cuerpo presente, pero mente ausente.</p> <p>Por ejemplo hoy estoy trabajando los estados de la materia, pero la materia se llama Supercientíficos. Entonces yo trabajo, organizamos el plan de estudios por Campos de Pensamiento para transversalizar más el conocimiento que ellos adquieren en este grado. Entonces está la materia de “Supercientíficos”, en la materia de “Supercientíficos” está ciencias naturales y tecnología, van de la mano. Está Comunicarte en inglés. En el otro, Matemáticamente, creo que va Matemáticas y artes. Le pregunta a una estudiante ¿La clase con el profe Jorge se llama matemáticamente? Sí señora. Gracias.</p> <p>A veces le ponemos Matemáticas. Entonces lo hacemos para hacerlo más llamativo. Hay que pensar como niños, ¿cierto? En ese tipo de situaciones. Entonces tú, si les preguntas ese proyecto yo no me lo inventé. Ese proyecto de los superhéroes está regido bajo los intereses de los estudiantes. Se se hace como una inspección de los gustos, de los intereses de ellos, se escogen tres temáticas que a ellos les fascinen y entre esas temáticas ellos votan. Y la que gana es superhéroe. Los superhéroes y las Superheroínas. Muy chévere.</p> <p>El enfoque de los superhéroes va como por retos. Retos, a ellos no se les dice ¡Actividad! A Ellos no se les dice: “Tarea, evaluación, actividad.” A las evaluaciones yo les digo test mental. Sí. Y ellos: “<i>Profe, ¿cuándo hacemos test mental, test mental?</i>”</p> <p>Acá he tenido un problema que casi me hace explotar. Hay profes que son macabras. Y entre mujeres el ambiente es fuerte, es tedioso. Y entonces yo un día, y cuento esto porque no lo puedo dejar escapar de una. Este curso yo lo tengo desde cuarto y uno se convierte casi, casi como en una mamá gallina.</p> <p>Y les dije, vamos a comer refrigerio, vamos a salir a la tarima. En este bloque hace mucho frío a veces, teníamos frío, salimos a la tarima a comer, a comer refrigerio. Y yo me fui un momento a la cafetería. Y yo les estaba echando ojo desde la cafetería. Me estaba volviendo la cabeza y fui por una bebida para tomarme un medicamento. Cuando volví ya no los vi, no estaban. Y yo, ¿qué se hicieron? Y ellos no se mueven de donde yo los dejo. Y yo volví y cuando encuentro como a cuatro llorando. “¿Qué pasó?” “Y hay una profe que súper, súper... Tronchatoro le dicen”.</p> <p>Y bajaron. ¡Ya, quítense de ahí! Entonces cuando yo los tenía ahí salieron a los más chiquis. Ellos salen más temprano. Cuarto y quinto salen más tarde a descanso.</p> <p>Entonces llegó y salieron y ellas tenía vigilancia. Y ellos y yo tenemos ahí... una pelea casadita. Y se desquitó con ellos. O sea, a mí no me puedes pellizcar porque es que yo no me voy a dejar. Y llegó y como los bajó súper horrible. Entonces ellos como no están acostumbrados, llevan tres, cuatro años conmigo. No están acostumbrados a ese tipo de dinámica: “<i>¡Siéntese. No respiren. No sea igualado!</i>” Yo no les hablo así. Todo es concertado.</p> <p>Entonces la señora: “<i>¡Ya se bajan de ahí, ustedes no tienen que estar ahí. Estoy en vigilancia!</i>” “<i>¡Ya tiene que venir primaria. Bájense de ahí!</i>”</p>	<p>este profes-profes y entre estudiantes-estudiantes también. Entender que no todos aprendemos igual hace que no nos frustremos porque una metodología no funcionó.</p> <p>632, 634-638 y 640-643 Pensar como niños permite entender porque y como aprender los niños, haciendo de esta una experiencia más significativa</p> <p>646 La guerra entre mujeres es una guerra hecha históricamente para generar discordia.</p> <p>663-664, 667-669, 674-679 y 681-682 Muchos adultos ven a los niños como “animales” o como estúpidos, pero son personas pequeñas que merecen el mismo respeto que cualquier otra persona merece.</p>
--	--	--

<p>674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731</p>	<p>Y claro, ellos no están acostumbrados a eso. Y yo a ellos les explico: <i>“Hay adultos que van a violentar sus derechos. Ustedes educadamente pueden pedir que se les respete.”</i> Y ellos: <i>“Pero ¿por qué nos tratan así?”</i> Empezaron a refutar ¿Eso es una falta de respeto? No es una falta de respeto. Si un estudiante a ti te refuta porque le estás violentando sus derechos, debe respetar, debe reflexionar sobre tu actuar.</p> <p>No porque sean niños son estúpidos. No porque sean niños tú puedes venir a tratarlos como quieras. Entonces le empezaron a refutar. Y los bajó súper horrible. Y ellos súper traumatados. Y a las dos últimas, como no había más testigos, a Blanquita llegó y la cogió y le dejó las uñas así marcadas. Así. Cuando ellos me vieron: <i>“Mira, esta profe.”</i> Terrible. Y las uñas acá marcadas. Imagínate.</p> <p>Y fue un tire y afloje. Yo obviamente conducto regular, llamé al “Cordi”... Bueno, no el “Cordi” Como yo no estaba aquí, que yo era la que estaba alucinando.</p> <p>Y ese día lloré tanto. Sentí como si me lo hubiesen hecho a mí. Porque uno, sí, yo le decía al “Cordi”: <i>“Cuando ellos, los estudiantes que estén bajo mi supervisión, que estén en mis manos, yo no dejo que les violenten sus derechos. Y espero que algún familiar que tú tengas, algún niño que tú tengas en tu familia, no lo lleguen a tratar nunca así. Porque tú sabes el tipo de profesores que hay acá y qué tipo de corazones tenemos. A mis niños no los vienen a maltratar. Vámonos para el salón”.</i></p> <p>Y la señora no lo aceptó. Dijo que ellas estaban inventando, que eran unas corrincheras. Y yo digo, el papel también de los papás, los papás. ¿Crees que vinieron acá a preguntar qué había pasado? Nada.</p> <p>Entonces hay profes que entran en maltrato y ya maltrato físico. Yo decía, aunque sea, mira, yo me hice suave y quedaron esas marcas ahí. ¿Tú crees que eso no lo van a recordar cuando sean grandes? Claro que sí. Es un trauma que ahí tienen. Pero los papás no actuaron en defensa de ellos. Y yo como profe, yo puedo ir hasta cierta situación. Yo no me puedo extralimitar porque es que ese problema es para mí.</p> <p>Entonces no sentí apoyo, no sentí pues un buen manejo del conducto regular y que... y el choque emocional pues fue fuerte. Porque si a ti no te gusta que te traten así, no trates a los demás así. Eso me pasó.</p> <p>Este tipo de ejercicio que ustedes también están haciendo ayuda a hacer catarsis. Y recordar, rememorar esos momentos y darte cuenta también de los aprendizajes que has tenido. Que aunque haya experiencias negativas, has aprendido. ¿Y eso te ayuda? Sí, te ayuda. Te ayuda, es lo que te ayuda. Todas esas experiencias, aunque sean negativas, te forman lo que eres hoy en día. Si no las hubieses tenido, serías diferente o no podrías afrontar ciertos problemas con la astucia y la calidad del proyecto que ahora eres gracias a esas experiencias negativas.</p> <p>Sobre la enseñanza de las ciencias naturales.</p> <p>Como profes de primaria, se supone que contamos con las habilidades y las capacidades de asumir cualquier área del conocimiento, según el plan de estudios de primaria. Casi no siento afinidad con las matemáticas, me repelen. Cuando tenemos la rotación, suelo asumir o escoger Enseñanza de las ciencias naturales.</p>	<p>Además, cuando la dignidad se vuelve costumbre el irrespeto se cuestiona. ¿Por qué maltrata a alguien? Por demostrar poder, pero ningún maltrato está justificado nunca</p> <p>701-702 y 707-709 Cuando el colegio es estadero de infancias, el bienestar “no importa”. Uno quisiera siempre cuidar y salvaguardar a sus estudiante, pero hay límites que debemos reconocer, como que no somos sus padres.</p> <p>711-713 Cuando uno no trata mal a las personas y ven que otras lo hacen con personas que uno quiere duele mucho y es frustrante.</p> <p>719-722 Es verdad y se debe tener en cuenta.</p> <p>728-730 Aquí hay un problema histórico con las matemáticas y su didáctica, por su carácter de ciencia rígida, muchos años fue ladrilluda e imposible ver desde diferentes perspectivas.</p>
--	--	--

<p>732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789</p>	<p>Siento que se me facilita más, tengo conocimiento sobre eso y me gusta enseñar desde la parte de la experiencia, lo práctico. No tanto a nivel de conceptos, que la clase no sea como una clase catedra, sino que los estudiantes tengan la oportunidad de experimentar el conocimiento. En los otros cursos, cuando estamos en primero, segundo y tercero, no rotamos. Todos, todos los docentes, enseñamos todas las materias. Y en ciencias, ya en cuarto y en quinto, entonces sí, nos rotamos.</p> <p>Escogemos dos áreas, cada docente para rotar en cada uno de los cursos, cada uno de los grados cuarto. Así fue que llegué aquí, a escoger ciencias naturales. En los otros colegios, también es según las preferencias de los otros profes. Pero, por ejemplo, cuando a mí me corresponde o ya me toca por fuerza mayor matemáticas, pues la asumo, pero no con tanto gusto, como cuando enseñé ciencias naturales.</p> <p>Me gusta enseñar desde un manejo transversal. Este año he enseñado con el proyecto que tengo, de todos somos Superhéroes y Superheroínas. Analizamos, digamos, las capacidades que tienen cada uno de los superhéroes con el mundo de las ciencias naturales.</p> <p>Por ejemplo, si estamos explicando sobre los átomos, traemos a colación la historia de vida del superhéroe Antman. Entonces, por qué el traje de él, qué tiene el traje, su diseño, qué le permite volverse tan pequeño, súper pequeño, más pequeño que una pulga o una hormiga, y llegar al mundo subatómico.</p> <p>Y también por qué cuando crece Antman, qué pasa en los átomos para que su traje crezca tanto. Entonces, se hace una asociación para que los estudiantes tengan un mejor proceso de aprendizaje, con algo que les llame la atención a ellos. Si tú enseñas el átomo por separado, conceptualmente, en un concepto ladrillado, ellos no lo van a recordar y no lo van a entender. Y he notado que ese tipo de enseñanza crea en ellos un conocimiento significativo. Y lo mismo que enseñé en cuanto a diferentes temas, con esa transversalidad del proyecto, lo pregunto el siguiente año, y estoy segura de que lo van a recordar.</p> <p>Ese proyecto lo llevo ejecutando hace ocho años. Yo soy la líder del proyecto. Pero el proyecto es de los niños. Yo les digo, este proyecto es de ustedes y para ustedes. Yo solamente soy la líder. Todos esos materiales que ustedes ven acá, esos materiales, son de ustedes y para ustedes. Yo solamente soy la líder y que maneja la organización de los materiales y cada una de las sesiones. Voy a contar una frustración que tengo con el proyecto. Antes de aterrizar bien frente a al objetivo del proyecto como tal, quiero contar una frustración que no me ha permitido avanzar este año. No me quería presentar al foro educativo.</p> <p>No, porque yo noto que en muchos colegios la cuestión de presentar como actividades, “<i>activitis aguda</i>”, o sea, si hay esto, presentemos esto, y no más, pues con esa actividad. No se analiza y no se le da la importancia del trasfondo, la importancia de ese tipo de dinámicas en la experiencia pedagógica como tal. Solo cuando hay situaciones de presentación que tú que cumplir en el colegio, ahí sí, es que es importante, presentemos esto, porque es algo que hay que mostrar. Pero no se rinde el apoyo que merece esa propuesta a lo largo del año.</p> <p>Cuando se habla del foro es como por cumplir. A ver, ¿qué mandamos? Un proceso significativo no lo van a enviar. El antecedente que hay, el impacto en la comunidad no se tiene en cuenta. No sé cómo lo escogen.</p>	<p>732-735 Si bien la profe no tiene una amplia formación en ciencias naturales, si tiene un pilar fuerte que es la experimentación, muy necesaria para trabajara ciencias.</p> <p>747-750 y 764-766 Ese manejo transversal hace que la escuela se vea como un tejido producto de un trabajo en conjunto y no solo como un “poco de materias sin relación”. Esto permite un aprendizaje significativo y real, no solo por pasar la materia o el curso.</p> <p>782-784 y 787-789 Aún se percibe la investigación en la escuela como algo alejado y hasta idílico, pero se debe empezar a mostrar la importancia de</p>
--	---	--

790	Y eso lo deben tener claro todos los docentes. Las reglas del juego y para	este y no solo en
791	ver si tú si puedes aplicar o no.	
792		términos
793	Entonces el que escojan tiene que ir obligado porque tienes presupuesto	
794	asignado del proyectos al año y tú te tienes que presentar. Por ejemplo,	burocráticos.
795	como profe de tercer ciclo, tienes tal propuesta la tienes que presentar	
796	porque tienes presupuesto.	
797		
798	Habiendo otras, como, <i>“esta es la que mejor podría representar al</i>	798-802 Pasa
799	<i>colegio”</i> . Pero ni siquiera se preocupan por saber cómo va tal propuesta,	
800	en qué esta tal otra propuesta, qué necesita, el profe qué apoyo necesita.	siempre y solo
801	No. Simplemente cuando hay que mostrar algo, hay sí: <i>“Venga para acá,</i>	quería denotar esto:
802	<i>ahí sí me acuerdo y usted”</i> (Risas).	<i>cuando me sirve me</i>
803		<i>acuerdo</i>
804	Este año me sentí obligada a hacerlo, yo no lo quería hacer. Se presenta	
805	aquí en el colegio, se hace foro educativo, después foro local,	
806		
807	Después foro distrital y foro nacional. Entonces, en este había pues varias	
808	propuestas. De ciclo uno no había una; de ciclo tres, fui yo represento	
809	cuarto y quinto. Como no había nadie más pero otros docentes si había	
810	pedido presupuesto. Entonces yo decía, yo increpaba, o sea, y no lo hice	
811	de mala manera, como con mala actitud. Pero eso no quiere decir que tú	
812	muestres un trabajo con mala calidad.	
813		
814	Se presentan todos los videos, hubo como diez videos. Los dos de	
815	primaria fueron muy buenos. Pero ya después en esa selección, es una	
816	falta de respeto, porque no te dicen, mira, tú no vas, porque tal cosa... O	
817	sea, tú simplemente allá, te suben el trabajo, listo, ya cumpliste, check, en	
818	la lista, cumpliste, pero va otro. Y dentro del proceso, a ti te tienen que	
819	decir por qué tú no vas, o aunque sea, uy, gracias por la representación.	
820	nNo hay corresponsabilidad en los procesos en cuanto a eso. Eso es	
821	frustrante, es como un niño. Acá en el currículo oculto prevalece mucho	
822	eso. Se exige mucho a los niños crecimiento en valores, tener empatía,	822-825 Antes que
823	ese respeto hacia el otro. Pero muchas veces dentro del marco de la	
824	socialización entre docentes o entre directivos docentes, no se da ese	maestros somos
825	mismo respeto, sino es una contradicción.	docentes y debemos
826		tener un sistema de
827	El contra-discurso. Al principio yo chocaba mucho con ese tipo de	valores acorde a lo
828	situaciones. Ya por eso no me gusta mostrar lo que yo hago dentro, aquí	que queremos
829	en el colegio, no me gusta mostrárselo a mis compañeros. Porque siento	enseñar en el aula.
830	que no hacen, no tienen buenas prácticas educativas, pero sí se atreven	Los niños aprenden
831	y son súper osados en criticar lo que otro hace. Entonces no me gusta	por el ejemplo y si
832	poner mi trabajo en tela de juicio cuando ni siquiera haces una	ven que los
833	transversalización en su proceso de enseñanza con los estudiantes.	profesores no
834		aplican lo que dicen,
835	Así que si hay pautas de cómo, de qué consejos, en esas prácticas	pues ellos tampoco
836	educativas, también hay que mirar el impacto que tiene ese trabajo de otro	lo van a hacer.
837	docente. Porque muchos critican, pero no. Y he expuesto varias veces mi	
838	proyecto, varias veces, no estoy mintiendo.	
839		
840	Como dos veces vinieron del Ministerio y de la Secretaría de Educación	
841	de la unidad de proyectos especiales. Entonces proyectos de innovación	
842	que impactan. Vino una representante, el trabajo de ella era recolectar las	
843	evidencias del proyecto. Preguntar al profe, el impacto, a la organización,	
844	para que sirva como experiencias en otros lugares.	
845		
846	Y ella hacía talleres con los otros docentes y salían con unas cosas que	
847	me daban pena ajena, con unas preguntas o comentarios fuera de lugar.	

<p>848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905</p>	<p>El que el proyecto, como todos somos superhéroes y superheroínas, se hacía la explicación del proyecto para que se replicara también y la importancia de ese trabajo.</p> <p>Y algunos decían que si al trabajar con ese proyecto no corría el riesgo de que algunos estudiantes desde el tercer piso se arrojaran por la ventana pensando que eran Súperman. Entonces yo respondía, <i>“si de pronto está a tu cargo el proyecto, creo que sí lo harían. Pero bajo mi responsabilidad, no, porque obviamente el manejo pedagógico es mucho mejor”</i>.</p> <p>Entra ese choque ideológico y no me gusta entrar en ese juego. Esas preguntas eran con la asesora, la investigadora de proyectos especiales, teniendo en cuenta la recopilación de mi experiencia, que hacía como un taller y lo exponía.</p> <p>Yo le decía a ella, yo no voy a exponer porque yo siempre he dicho, no me gusta exponer lo que ejecuto en los colegios donde estoy. También por los mismos comentarios que escucho cuando otros compañeros docentes se exponen ante un público, al exponer sus propuestas. Dicen los compañeros (Risas) <i>“¿Cómo por ser qué? ¿Sapos? (Risas) Y lo digo bien bajito... ¿Lambones? ¡Ay, ya se puso de lambona! ¿Cómo para qué? Querer protagonizar”</i>.</p> <p>¡Qué pereza! Entonces, no. A mí no me gusta exponer, digamos, mis ideas en un ambiente, en un ambiente donde la gente no quiera aprender. Donde a la gente no le interesen esos aspectos de innovación pedagógica, de investigación. Por ejemplo, los semilleros, en semilleros de innovación pedagógica sí. En el IDEP, por ejemplo. Hacen muchos semilleros, pero no me he inscrito a ninguno.</p> <p>No me he presentado al IDEP, todavía no. Porque me hace falta organizar muchas cosas. Porque obviamente en ese tipo de concursos hay que impactar, no solamente a tu curso, sino a la comunidad. Entonces, en ese tipo de concursos, cuanto más impacte a la comunidad, tiene mucha más fortaleza. Y también, que sea desde la parte investigativa y pedagógica. Desde la parte investigativa todavía me falta mucho más. Y ya.</p> <p>Entonces en la caja del proyecto de super héroes, tenemos capas por dentro. Entonces todos, todos, todos: <i>“Profe abre la caja.”</i> Y muy pocos han tenido la oportunidad de asomarse. Y ellos piensan que hay un mundo allá, una fantasía.</p> <p>Entonces eso les activa la curiosidad. Y entonces ¿qué pasa en el cerebro? Yo siempre en este tipo de actividades siempre estoy pensando en el cerebro. ¿Qué está pasando en el cerebro cuando estoy haciendo esto? Entonces la cantidad de dopamina, serotonina, todas las “inas” buenas que segregan los cerebros de los estudiantes cuando hay este tipo de actividades.</p> <p>Nosotros como profes no tenemos, digamos una, si no lo buscamos nosotros, no tenemos como un norte de este proyecto, dónde lo puede uno inscribir, dónde se puede inscribir, usted también para tener más información. Porque hay cosas que yo las he hecho, ensayo y error, ensayo y error.</p> <p>Si tú haces una maestría, si tú haces un doctorado, en investigación, en tu investigación te das cuenta de cómo ir organizando tu proyecto y cómo nutrirlo bien pedagógicamente. Para no tener tantos ensayo y error, ensayo y error. Si no ir a la actividad significativa pues de una vez.</p>	<p>852-856 Es porque no ven más allá de sus limitantes. ES valido y necesario el pensar en el bienestar de las infancias pero este comentario pudo estar bajo el desmerita miento del trabajo de la profe.</p> <p>871-875 Es chévere ver que la profe se interese en la investigación escolar, que feo que no pueda hacerlo mucho en su colegio por la falta de comunidad y apoyo en este.</p> <p>885-888 El mundo de fantasía genera un anhelo es los niños y un interés genuino que facilita aprender. Y a uno como profe lo motiva a seguir.</p> <p>896-900 y 902-904 Es necesario ver materias de investigación en el pregrado y una formación continua por parte de las instituciones, porque al fin el resultado de esto será</p>
--	---	---

<p>906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963</p>	<p>Para la caja yo pedí presupuesto y la mandé hacer. Y este año me dieron más material. Porque claro, como no dan el montón de dinero de una vez, toca ir la nutriendo con año a año. Entonces este año me dieron más material y todo.</p> <p>Una niña tiene un Hulk. Esto en cuestión de un alter ego, si un niño se siente así como mal, es tímido, o sea, ¿cuál es tu alter ego? Entonces el proyecto también ayuda a fortalecer eso. Empiezan a crear esa otra personalidad de ellos y las debilidades las van minimizando y sus fortalezas las van maximizando.</p> <p>Ahí empiezan a crear un alter ego en ellos. <i>“Yo me siento así, pero diariamente voy a mi casa, llego al colegio y me siento minimizado, me siento tímido, me siento un poco triste”</i>. Pero cuando te pones la capa, ¿qué empiezas a sentir? Empiezan a sentir otra cosa totalmente diferente. Cuando se activan este tipo de actividades y se ponen la capa, como que sale su alter ego.</p> <p>Cuando los chicos cambian de grado y están en bachillerato, por ejemplo, ellos van y me visitan y ellos me ven a veces trabajando con ellos, con los chiquis: <i>“Profe qué rico, queremos volver...”</i> (Risitas).</p> <p>Y tienen mochilas también, mochilas de superhéroes. Entonces, la mochila viajera. Yo les meto cuentos, libros y ese es el plan lector. Se inscriben en el plan lector de los superhéroes y las superheroínas, con una ficha y cada uno se lleva su maleta.</p> <p>Pero yo no subo nada de eso. Porque uno tiene que ser delicado con los derechos de autor de esos proyectos. Ahí están las mochilas con antifaz y todo. Esas capas venían con mochila y antifaz.</p> <p>Hacemos también, por ejemplo, las superheroínas de la historia. Hablamos de superheroínas y de la historia. También es una manera. Y tú lo enseñas así y lo recuerdan. Eso lo vimos en tercero y tú vas y les preguntas ahorita y te dicen cuáles son las superheroínas de la historia de Colombia. Y no se les olvida. Ahí impactas. Y queda ahí con ese tema, por ese mismo impacto significativo que tiene.</p> <p>También tenemos, por ejemplo, el plan padrino. Los más grandes hacemos clase con los más chiquis. Los de mi curso apadrinan niños de primero. A veces nosotros hacemos una clase donde invitamos a los niños de primero. Y los de primero también nos hacen una clase y vamos nosotros a compartir con ellos.</p> <p>Cuando tú enseñas algo que aprendiste, es más fácil recordarlo. Entonces, ellos aprenden algo. Vamos a señalarle a los chiquis esto y esto y esto. Ustedes no pueden aprender cualquier cosa para ir a decir mentiras. Tú tienes que aprenderlo bien para enseñarlo a los demás. Como hay compromiso, se crea compromiso y también autonomía.</p> <p>¿Qué le voy a enseñar a mi ahijado o ahijada frente a este tema que tengo que enseñar? Cuando tú le enseñas a otro, entonces se activa más el conocimiento y los recuerdos. Y algo que no entiendas, al esforzarte, al practicarlo más para enseñarlo a otro, hace que lo comprendas más. Lo comprendas mejor.</p>	<p>beneficioso para el colegio y la comunidad académica.</p> <p>912-916 y 929-932 Con un proyecto se puede trabajar desde lo académico hasta la construcción personal. Esto demuestra la versatilidad e importancia que tienen trabajos en aulas como este</p> <p>945-949, 951 y 954 este método de enseñanza y aprendizaje es habitual es jóvenes adultos y adultos, pero que lo lleven a los niños demuestra que los niños son personas que aprenden de múltiples maneras.</p>
--	--	--

<p>964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021</p>	<p>Hicimos también líquido newtoniano. Acá lo hicimos, pues hemos hecho así varios proyectos y tenían que traer materiales, se les pone la capa, la clase de Supercientíficos. Se les pone el reto y ellos tenían que aprender muy bien lo que tenían que salir a exponer. Se organizaban por grupos y a todos los que se encontraban en el patio: <i>“Mira, te presentamos el líquido no newtoniano.”</i></p> <p>Y todos: <i>“Claro, ¿cómo es eso?”</i> porque es un líquido muy extraño que no muchos tienen la experiencia con ese tipo de experimentos. Les preguntaban y llamaban la atención y ellos explicaban como expertos. Y a ellos ahorita tú les preguntas y los recuerdan</p> <p>Tú te das cuenta que ese tipo de propuestas impactan. Acá hicimos, por ejemplo, la clase de la célula, cuando empezamos a ver la célula, que traigan la célula comestible, gelatina. Y en cuanto a ciencias naturales, yo uso aprendizaje audiovisual. Se envían videos. Yo tengo un grupo de whatsapp con los papás. Y se envían este video o se pone el ejemplo en el televisor: <i>“entonces, van a entrar a Google o a YouTube y van a buscar este video. Vamos a ver estos tres videos”</i>. Ellos ya traen un bagaje conceptual para el desarrollo de la clase.</p> <p>Ahí también, con los papás también. Pero con los papás, digamos, por ejemplo... Tenemos un cuento de la supermamá. Que nos cuenten cómo son las mamás. Es como una instancia del proyecto La Supermamá. Cada uno lee, ¿qué? Un cuento. Un cuento que yo tengo sobre la mamá. Y al final, pues, no se descubre de primeras que sea la mamá, sino al final se dan cuenta quién es el personaje central de la historia. Ellos se dan cuenta que es la mamá de la Superheroína pero al final de la historia.</p> <p>Algunos, pues, según sus inferencias, se dan cuenta desde el principio del cuento. Es que es un cuento súper lindo. También tenemos Mara Superheroína. Hay diferentes historias de texto que se trabajan para transversalizar el conocimiento.</p> <p>No se trae un texto así sin contexto, sino que tenga sentido para ellos. Y ahí con ese texto tú puedes trabajar muchísimas cosas. Yo miro si hay editoriales que vienen acá y nos apoyan para que nosotros pidamos un libro de texto. Entonces, esos dos los tiene una editorial.</p> <p>Mara Superheroína y esa vez vino la escritora. Mara Superheroína y vino la escritora. Esa vez, todos así disfrazados como Mara, sino que esa vez yo no estuve porque pedí una licencia y me fui a viajar. Y cuando vino yo estaba esperando tener ese tipo de encuentro. Pero cuando ella vino yo estaba viajando.</p> <p>A veces los de la editorial miran a ver si... para mejorar las ventas. Entonces dicen: <i>“No, va a venir la escritora tal.”</i> Entonces eso enriquece totalmente el proyecto. Los proyectos o el libro que uno pida porque los niños conocen físicamente a la escritora. Y ese día vino la escritora y todos con su cara de superhéroes. Y firma el libro. Esa vez se pidió el libro. Y pues yo pido algunas muestras del libro de Mara Superheroína, tengo siete. Y es muy bonito porque es una niña que atraviesa una enfermedad terminal. Cáncer. Imagínate un cáncer. Entonces queda así, sin cabello. Entonces se hace un análisis. Súper bonito. Y con el otro cuento también.</p> <p>Tenemos otra actividad cuando yo me fui a viajar, hice un concurso sobre la creación de un superhéroe con material reciclado. Y el ganador se iba conmigo por mi tour. El viaje que hice fue un tour por Europa. Entonces</p>	<p>976 Es importante el impacto positivo generado, a nivel emocional y académico.</p>
--	--	--

1022	ese personaje el que ganara se iba conmigo por todo el viaje. El	
1023	muñequito.	
1024		
1025	Entonces el que ganó y otros que no ganaron, lloraban. El nivel de	1025-1028 Esto es importante, porque muchas personas no saben manejar la frustración y este ejercicio es muy bueno para lidiar con esto.
1026	frustración se puso en juego, porque muchos se frustraron mucho porque	
1027	querían ver a que su muñeco, su personaje fuera acompañar a la	
1028	profesora Jenny.	
1029		
1030	Ganó uno muy bonito. Sino que esas fotos yo las tengo en otro celular. Y	
1031	yo les enviaba, yo le decía al profe de Educación Física, mira les he	
1032	enviado mensajes y fotos del muñequito superhéroe en la Torre Eiffel, en	
1033	el Coliseo Romano, en diferentes lugares emblemáticos. Si ese muñeco	
1034	pudo, yo también puedo.	
1035		
1036	Entonces ha sido una experiencia bonita. Y ellos, claro, eso los marca para	
1037	toda la vida. Para toda la vida. Cuando me los encuentro. Profe, ¿te	
1038	acuerdas de esto? ¿Y hay cosas? Ese proyecto lo he manejado con dos	
1039	grupos. Cuando llevé el muñequito, esos muchachos ya están en octavo.	
1040		
1041	Creábamos, por ejemplo, el Día de la Ciencia y la Tecnología, creamos	
1042	estos Superexperimentos. Ellos estaban en tercero y ya ellos son los que	
1043	ahorita están en octavo. Entonces hacían experimentos, hacíamos el	
1044	guantelete de Thanos. Había practicantes de tecnología.	
1045		
1046	Y les enseñaron a hacer el escudo de Capitán América con cartón. El	
1047	guantelete de Thanos, las garras de Wolverine retráctiles y ellos exponían	
1048	sus experimentos.	
1049		
1050	Entonces, ya como se hace práctico el conocimiento, el proceso es más	
1051	significativo. Y ellos lo entienden más, y el impacto es mucho mejor. En	
1052	lugar de estar repartiendo guías o que hagamos esto de las mezclas, pero	
1053	mezclas ahí no más dibujadas. Si vamos a trabajar mezclas, tenemos que	
1054	traer ensaladas de frutas, o cómo se separan las diferentes mezclas. Todo	
1055	eso se tiene que vivenciar, en la acción.	
1056		
1057	No solamente ahí el concepto y ya. Y muchos niños son muy	
1058	audiovisuales. Con un video lo entienden mucho mejor, que muchas veces	
1059	que el profe les explica en el tablero. Y como también estamos ya	
1060	acostumbrados a estar tanto tiempo en la tablet, en el computador, en el	
1061	celular, ver que al observar un video, mantienes más la atención. Eso.	
1062		
1063	Tengo un chico de inclusión, pero no tengo niños invidentes. Niños con	
1064	doble componente, se llama; que sea invidente y que tengan también un	
1065	diagnóstico neurocognitivo. En el anterior grupo sí. En cuarto no hay niños	
1066	invidentes.	
1067		
1068	Hay colegios que tienen diferentes líneas como de especialización. Pero	
1069	en todos los colegios lleva, por ejemplo, niños sordomudos y los papás	
1070	los quieren inscribir acá, ¿no? O sea, no se le puede negar el acceso.	
1071	Pero si se le puede aconsejar a los papás, mira, en este colegio, ahí	
1072	contamos con el recurso humano profesional, porque acá el recurso	
1073	humano profesionalmente hablando, y el recurso también materiales,	
1074	están para atender niños de baja visión. No niños invidentes.	
1075		
1076	He querido presentar este proyecto al IDEP, pero todavía... Todavía me	1076-1078 Es muy necesaria la formación
1077	falta. Tengo algunos vacíos. Tengo algunos vacíos en cuanto a la	
1078	investigación. Porque he querido medir, investigar o medir el nivel de	
1079	estrés de los estudiantes en las actividades tradicionales, cuando tienen	

<p>1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106</p>	<p>un docente muy autoritario, para que noten el impacto de este tipo de experiencias y qué puede ayudar a bajar el estrés percibido en los estudiantes.</p> <p>Eso le da más soporte al proyecto. Y también me falta impactar más a la comunidad. Entonces eso ya toca el otro año. Este año lo tenía planteado, pero no, hubo muchas actividades. Entonces se hace como un pasquín, donde se cuenta la historia de un estudiante o de un estudiante de baja visión, invidente. Entonces, Superhéroes ocultos. Esos Superhéroes ocultos, aunque no los conozcamos todos, no quiere decir que no estén haciendo nada.</p> <p>Esta persona, a pesar de que es invidente, mira todo lo que ha logrado y contar su historia de vida, así sea en una hoja. Como un friso. Plegable, digamos. Así sea para solo primaria. Superhéroes ocultos. Y que lean. Sino que es a ti, o sea, a ti como profe, si tienes ese tipo de ideas, te toca pasar a los salones, entregar el papelito, porque ninguno se interesa por hacer la actividad para eso.</p> <p>Ah, otro comentario que he escuchado: “¿Y esa actividad para qué? ¿Para ayudarla a que pase el concurso del proyecto?” Hay profes que tienen proyectos, se inscriben así como yo lo tengo, hay otros profes que tienen y hacen actividades. Entonces dicen, “¿y para qué esa actividad? Eso es más trabajo para nosotros”. “Además, me esfuerzo yo haciendo esa actividad para que usted gane ese concurso”. Entonces, es como una actitud que ¿Odiosa? ¿Pedante? Dejo esa reflexión en el aire para que la puedas pensar.</p>	<p>investigativa desde el pregrado, eso genera una ventaja a la hora de formular proyectos.</p> <p>1087-1090 Un proyecto, que sin ser eje central la inclusión la práctica.</p> <p>1099-1106 Todavía se ve la investigación escolar como trabajo extra innecesario y poco importante el trabajo en equipo, esta dos barreras generan un rechazo y atraso en temas investigativos.</p>
---	---	---